

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯШАШ ШАРОИТИДА ҚИШЛОҚ ХУДУДЛАРИДА АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ЯХШИЛАДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ

Саидмуродов Мамур Таирович

ТДИУ Самарқанд филиали ассистенти

Тел: 933329927 e-mail mtsaidmurodov@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6721106>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

камбағаллик,
эҳтиёжмандлик, кичик
бизнес ва хусусий
тадбиркорлик, қишлоқ
хўжалик хуудларида
даромадлар,
фаравонлик,
инновацион
технологиялар.

ABSTRACT

Бугунги кунда мамлакатимизда қишлоқ аҳолисини даромадларини ошириш хуудда истиқомат қилаётган аҳолини даромадларини ошириш ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ўсиш динамикаси таҳлил қилинган хулоса ва таклифлар берилган

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг жамият ҳаётида чуқур ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар амалга оширила бошланди. Бу ўзгаришлар жамиятнинг асосини ташкил этувчи оиланинг эҳтиёжлари, манфаатлари-нинг қанчалик рўёбга чиқиши, ҳар бир оила-нинг фаровонлиги қай даражада таъминланган-лиги билан бевосита боғлиқ ҳолда кечмоқда. Шунинг учун ҳам оилаларга нафақат жамият-нинг бошланғич бўғини, айти пайтда ижтимоий барқарорликни таъминловчи омил, миллий иқтисодиётни такомиллаштиришга хизмат қилувчи мустаҳкам иқтисодий таянч сифатида қаралмоқда. Шу билан бирга, оила жамият тараққиётида муҳим ўрин тутадиган ижтимоий макон ҳисобланиб,

унинг барқарорлигини таъминлаш асосидагина жамиятда етук салоҳиятли ишчи кучига эга бўлинади. Меҳнат бозорида ёшларга қаратилаётган алоҳида эътибор боис, жами аҳолига нисбатан иш билан таъминлаш улуши юқори бўлмоқда. Уларга жамиятда муносиб ўрин топишига кўмаклашиш ва ташаббус кўрсатиб меҳнат қилишини қўллаб-қувватлаш бўйича тизимли ишлар йўлга қўйилди. Яратилаётган имкониятлардан унумли фойдаланаётган ёшлар эса, барча соҳаларда ўз қобилиятини намоён этмоқда. Бинобарин, мамлакат тақдири учун масъулиятни чуқур ҳис этадиган, мустақил ва янгича фикрлайдиган ёш кадрларга бўлган эҳтиёжни қондириш вазифаси тобора муҳим аҳамият касб

этноқада. Шу боисдан мамлакатнинг қишлоқ ҳудудларидаги ёшларни иш билан таъминлаш кўп жиҳатдан кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришни талаб этади.

Мамлакатимиз президентининг 2020 йил 29 декабрда Олий мажлис қонунчилик палатасига қилган мурожаатномасида "...тадбиркорликни молиявий қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни давом эттириш мақсадида оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида келгуси йилда 6 триллион сўм имтиёзли кредитлар ажратилади"¹ деб таъкидлаганди. Бундан кўриниб турибдики тадбиркорликни ривожлантириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бўлиб ҳисобланади. Шунингдек, Ҳукумат томонидан Жаҳон банки билан биргаликда бошланган қишлоқларда тадбиркорликни ривожлантириш дастурини кенгайтириш учун қўшимча 100 миллион доллар йўналтирилади. Республикамизда барқарор ва самарали иқтисодий шакллантириш борасида амалга ошириб келинаётган ислохотлар бугунги кунда ўзининг натижаларини намоён этмоқда. Ўзбекистоннинг ҳалқаро иқтисодий майдондаги нуфузи ва мавқеи сезиларли даражада ва мунтазам ошиб бормоқда. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш келажакда озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни маълум даражада қондиришга сабабчи бўлади. Шу боисдан аграр тармоқни инновацион шаклда

ривожлантириш тамоқда инсон омилини аралашувини қисқартириб рақамли технологияларини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Сўнги йилларда юртимизнинг барча ҳудудларида кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида "Иқтисодий тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"² 2018 йил 7 майдаги ПҚ-3698-сонли Қарори, "Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўғрисида" 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6159-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 5 та муҳим ташаббуси доирасида хотин-қизларнинг бандлигини таъминлаш, тадбиркорликни, хусусан, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, «устоз-шогирд» анъаналари асосида ҳунармандчилик билан шуғулланишни тарғиб этиш, аҳоли томорқаларидан самарали фойдаланиш, пиллачилик соҳасида касаначиликни кенгайтириш орқали бандликни таъминлаш бўйича "Хотин-қизларни иш билан таъминлаш, улар ўртасида тадбиркорликни ривожлантириш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида" 2019 йил 20 ноябрдаги Вазирлар Маҳкамасининг-919-сонли Қарори, ва бошқа бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ, аграр тармоқларда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари учун турли имтиёз ва қулайликлар берилмоқда.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2020 йил 30 Декабрь, 3-бет.

² Lex.uz-Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.

Яратилган имкониятлардан фойдаланган ҳолда мамалакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ЯИМдаги хиссаси йил сайин ортиб бормоқда. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик миллий иқтисодиёт тараққиётида тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. 2021 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ЯИМдаги улуши 54.9 фоизни ташкил этган. Шу йилда ушбу тармоқда 100796.

9 млрд сўмлик маҳсулотлар яратилган. Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг мамлакат ЯИМ даги улушини қарайдиган бўлсак 2019 йилда 56 %ни ташкил қилган бўлса 2021 йилга келиб бу кўрсаткич 54.9 ташкил қилмоқда ЯИМдаги улушнинг ўтган йилларга нисбатан пасайиши йирик корхоналарнинг улушини ошиши билан изоҳланади.

1-расм

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг мамлакат Ялпи ички маҳсулотдаги улуши (%)

Манбаа: Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотлари

2-расм

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг миқдори

Манбаа: Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотлари

Юқоридаги маълумотларда кўриниб турибдики ҳар 1000 кишига тўғри келувчи кичик бизнес ва хусусий

тадбиркорлик субъектлари сони ўсиб бормоқда. Республика бўйича 2019 йил минг аҳолига 13.3 бирликни ташкил

қилган бўлса 2021 йилга келиб эса бу кўрсаткич 16.5 бирликни кўрсатмоқда яъни 124 % ни ташкил қилганини кўришимиз мумкин.

Қишлоқ худудларида аҳолини ўзини ўзи банд қилишини таъминлаш уларга яратилиши лозим бўлган шарт-шароитларни ўрганиш мақсадида ўтказилган ижтимоий сўров натижаларга кўра “Сизга тадбиркорлик фаолияти билан шуғилланишиздаги қандай тўсиқлар мавжуд” деган саволга қатнашчиларнинг “кредит фоизларининг юқорилиги” (51%), “етарли малакага эга эмаслиги” (24%), “ишлаб чиқарган маҳсулотни сотишдаги муаммолар” (15%), “янги техника технологияларни харид қилишдаги қийинчиликлар” (10%) деб ўз фикрларини билдиришган.

Хулоса қилиб айтганда, қишлоқ худудларида кичик бизнес ва тадбиркорликни янада ривожлантиришда қуйидаги муҳим жиҳатларга эътибор қаратиш:

- таълим тизимида бизнес сирларини чуқур ўрганиш ва таҳлил қилувчи

махсус фан-ларни киритиш, оила ва таълим тизимида ўзаро яқин ҳамкорлик алоқаларини янада мустаҳкам-лаш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг аҳоли фаровонлиги билан боғлиқ иқтисодий - ижтимоий муаммоларни ҳал этишдаги аҳамиятини баён этиш;

- ҳар бир тадбиркорнинг ўз имкониятларидан фойдалинишига йўл очиб бериш, уни тиклаш ва ривожлантириш, мавжуд меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишга эришиш;

- аҳоли даромадларини оширишда кичик бизнеснинг аҳамияти таҳлилини амалга ошириш;

- бизнесга хорижий инвестициялар, илғор ва замонавий мини технологияларнинг кириб келишига кенг йўл очиш, четга тайёр маҳсулот-ни экспорт қилиш ҳажмини янада ошириш ва бошқалар;

- касаначилик – аҳоли фаровонлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири эканлигини кўрсатиб бериш.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожатномаси // Халқ сўзи, 2020 йил 30 Декабрь, 3-бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. 2018-2020 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси. Ўзбекистон демографик йиллик тўплами 2020 йил.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 майдаги ПҚ-3698-сонли “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори // lex.uz
5. О.А.Юсуфалиев Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятининг аҳоли фаровонлиги даражасига таъсири. Иқтисодиёт ва таълим 2021йил 6-сон 131-136 бет.